

О. О. Попадинець

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ ПАРАМЕТРІВ НЕРВОВИХ РЕГУЛЯТОРНИХ СТРУКТУР І ІМУНІТЕТУ: ФОКУС НА ЕНТРОПІЮ

УкрНДІ медицини транспорту МОЗ України, Одеса

Summary. Popadynets' O. O. **FACTOR ANALYSIS OF THE INFORMATION FIELD OF PARAMETERS OF NERVOUS REGULATORY STRUCTURES AND IMMUNITY. FOCUS ON THEIR ENTROPY.** – State Enterprise “Ukrainian research institute for medicine of transport”, Odessa; e-mail: medtrans2@gmail.com. **Background.** Previously, we conducted a large-scale clinical-physiological study of the relationships between the entropy of the electroencephalogram (EEG) and heart rate variability (HRV) - on the one hand, and the entropy of the leukocytogram and immunocytogram as well as current parameters of EEG, HRV and immunity - on the other hand, as well as between their changes under the influence of adaptogenic balneotherapy. The **purpose** of this study is a factor analysis of the information field of the parameters of neural regulatory structures and immunity with a focus on their entropy. **Material and methods.** The object of observation were 37 men and 14 women aged 23-76 years, who underwent rehabilitation therapy of chronic pyelonephritis and cholecystitis in remission at the Truskavets' spa. The subject of the study are the parameters of EEG, HRV and immunity, as well as the entropy of EEG, HRV, leukocytogram and immunocytogram. **Results.** The information field of 229 registered parameters is condensed into 20 principal components (PC), 11 of which explain 66,2% of the variance. The first PC (14,9% variance) receives factor loads from the absolute spectral power density (SPD) of alpha-, theta- and beta-rhythms. PC, the third largest share of absorbed variance (8,2%), represents 16 indicators of relative SPD of theta-rhythm and entropy of relative SPD of 12 EEG loci out of 16 registered. **Conclusion.** The entropy of the relative SPD of the EEG loci, given our previous data on its correlations, can be considered a fairly relevant characteristic of the EEG as well as the neuro-immune complex.

Key words: entropy, electroencephalogram, heart rate variability, immunity.

Реферат. Попадинец А. А. **ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ ПАРАМЕТРІВ НЕРВНИХ РЕГУЛЯТОРНИХ СТРУКТУР І ІМУНІТЕТА: ФОКУС НА ЕНТРОПІЮ.** **Вступлення.** Было проведено широкомаштабное клиничко-фізіологічне дослідження зв'язей між ентропією електроенцефалограми (ЕЕГ) і варіабельністю ритма серця (ВРС) – с одной сторони, і ентропією лейкоцитограмі і імуноцитограмі і актуальними параметрами ЕЕГ, ВРС і імунітета – с другой сторони, а также між їх змінами під впливом адаптогенної бальнеотерапії. **Целью** даного дослідження был факторний аналіз інформаційного поля параметрів нервних регуляторних структур і імунітета с фокусом на їх ентропію. **Матеріал і методи.** Об'єктом спостереження були 37 чоловіків і 14 жінок в віці 23-76 років, які проходили на курорті Трускавець відновительне лікування хронічного пієлонефриту і холецистита в фазі ремісії. Предмет дослідження – параметри ЕЕГ, ВРС і імунітета, а также ентропія ЕЕГ, ВРС, лейкоцитограмі і імуноцитограмі. **Результати.** Інформаційне поле 229 зареєстрованих параметрів конденсується в 20 головних компонентах (ГК), 11 из которых поглощают 66,2% дисперсії. Перва ГК (14,9% дисперсії) отримує факторні навантаження від абсолютної щільності спектральної потужності (ПСМ) альфа-, тета- і бета-ритмів. Третя по степені поглищеної дисперсії ГК (8,2%) представляє 16 показателів

относительной ПСМ тета-ритма и энтропией относительной ПСМ 12 локусов ЭЭГ из 16 регистрируемых. **Вывод.** Энтропия относительной ПСМ локусов ЭЭГ, с учетом наших предыдущих данных о ее корреляционных связях, может считаться вполне релевантной характеристикой ЭЭГ, а также нейро-иммунного комплекса.

Ключевые слова: энтропия, электроэнцефалограмма, вариабельность ритма сердца, иммунитет.

Реферат. Попадинець О. О. **ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОЛЯ ПАРАМЕТРІВ НЕРВОВИХ РЕГУЛЯТОРНИХ СТРУКТУР І ІМУНІТЕТУ: ФОКУС НА ЕНТРОПІЮ. Передумова.** Було проведено широкомасштабне клініко-фізіологічне дослідження зв'язків між ентропією електроенцефалограми (ЕЕГ) і варіабільністю ритму серця (ВРС) – з одного боку, і ентропією лейкоцитограми і імуноцитограми та актуальними параметрами ЕЕГ, ВРС і імунітету – з іншого боку, а також між їх змінами під впливом адаптогенної бальнеотерапії. **Метою** даного дослідження є факторний аналіз інформаційного поля параметрів нервових регуляторних структур і імунітету з фокусом на їх ентропію. **Матеріал і методи.** Об'єктом спостереження були 37 чоловіків та 14 жінок віком 23-76 років, які проходили на курорті Трускавець відновне лікування хронічного піелонефриту та холециститу в фазі ремісії. Предмет дослідження – параметри ЕЕГ, ВРС і імунітету, а також ентропія ЕЕГ, ВРС, лейкоцитограми і імуноцитограми. **Результати.** Інформаційне поле 229 зареєстрованих параметрів конденсується у 20 головних компонентах (ГК), 11 з яких поглинають 66,2% дисперсії. Перша ГК (14,9% дисперсії) отримує факторні навантаження від абсолютної щільності спектральної потужності (ЩСП) альфа-, тета- і бета-ритмів. Третя за долею поглиненої дисперсії ГК (8,2%) репрезентує 16 показників відносної ЩСП тета-ритму і ентропію відносної ЩСП 12 локусів ЕЕГ із 16 реєстрованих. **Висновок.** Энтропия відносної ЩСП локусів ЕЕГ, з врахуванням наших попередніх даних про її кореляційні зв'язки, може вважатися цілком релевантною характеристикою ЕЕГ, а також нейро-імунного комплексу.

Ключові слова: ентропія, електроенцефалограма, варіабільність ритму серця, імунітет.

ВСТУП. Поняття **ентропії** багатогранне. У фізиці ентропія – це величина, яка у спостережуваних явищах і процесах характеризує знецінювання (розсіювання) енергії, зумовлене перетворенням усіх її видів на теплову з рівномірним розподілом тепла між тілами; в хімії і термодинаміці – це міра кількості енергії у фізичній системі, яка не може бути використана для виконання роботи; в математиці – це міра невизначеності випадкової функції; в теорії інформації – це міра невизначеності ситуації, якого-небудь досвіду (випробування), що може мати різні наслідки; ентропія також – це міра безладдя, ступінь хаосу, присутнього в системі (цит. за: Білошицький ПВ та ін. [2003, 2005]). Shannon CE. [1963] зв'язав математичною залежністю поняття інформації і ентропії, яка характеризує ступінь упорядкованості системи. Ця оцінка кількості інформації співпадає з оцінкою кількісної міри усунування невизначеності ентропії, міри організованості системи. На думку Білошицького ПВ [2007], математична формула прямо вказує на можливість кількісною зміною інформації змінювати упорядкованість системи, що стосовно біосистем може означати зміну якості (стійкості, працездатності, здоров'я тощо) й тим самим вказувати шлях цілеспрямованого використання біоінформації в медичній практиці. Принагідно автор пропонує замість терміну ентропія використовувати термін **надійність функціонування організму**, що нам вельми імпонує, як і його припущення, що залежність надійності біосистеми від інформації і є та невлівима *vis vitalis* (життєва сила).

Обчислення ентропії прийнятно, зокрема, стосовно лейкоцитограми периферійної крові, яка являє собою замкнену систему різних формених елементів. Інформаційний аналіз цитограми дозволяє оцінити стан морфо-функціональних пристосувально-захисних систем, інформація про які міститься у цитограмі [Автандилов Г.Г., 1990; Юшковська О.Г., 2001].

Інформаційний аналіз лейкоцитограми проводять, використавши рівняння Shannon CE [1963] для обчислення величини H - ентропії сукупності ймовірностей (інформаційної ентропії):

$$H = -\sum_{i=1}^n p_i \cdot \log_2 p_i,$$

де: i - кількість груп формених елементів;

p - доля i -ї групи елементів у цитограмі.

Позаяк величина ентропії залежить від кількості складових елементів, для нівелювання цього факту і уможливлення порівняння систем із різною кількістю складників обчислюється показник відносної ентропії (h), тобто доля актуальної ентропії (H) у максимальній ентропії (H_{\max}) системи із n елементів:

$$H_{\max} = \log_2 n; h = H/H_{\max}.$$

Попович І.Л. [2007] вперше застосував такий підхід для оцінки імуноцитограми периферійної крові, а також спленоцитограми і тимоцитограми мазків-відбитків у шурів. Креативність такого підходу продемонстрована в наступних дослідженнях Поповича І.Л. [2008, 2008а, 2009, 2011, 20018] та інших представників Трускавецької наукової школи [Костюк П.Г. та ін., 2007; Філь В.М., 2008; Флюнт І.С. та ін., 2008; Гучко Б.Я., 2008; Білас В.Р., Попович І.Л., 2009; Чебаненко О.І. та ін.; 2011; Polovynko I.S. et al., 2013, 2016, 2016а; Козявкіна О.В. та ін., 2015; Zajats L.M. et al., 2017, 2017а; Zavidnyuk Y.V. et al., 2018; Сидорук Н.О. та ін., 2018; Popovych A.I., 2018, 2019; Gozhenko A.I. et al., 2018, 2019; Struk Z.D. et al., 2019].

В 2016 р Попович І.Л. запропонував обчислювати ентропію відносних спектральних потужностей HF, LF, VLF і ULF компонент варіабільності ритму серця (BPC) та β -, α -, θ - і δ -ритмів електроенцефалограми (ЕЕГ). Ця пропозиція була реалізована в низці клініко-фізіологічних досліджень і теж показала свою продуктивність, попри те, що ентропія не знаходилась у фокусі аналізу [Popovych I.L. et al., 2016, 2017, 2017а, 2018; Kul'chyns'kyi A.V. et al., 2016, 2017, 2017а; Kyrylenko I.G., 2018; Popovych A.I., 2018, 2019; Lukyanchenko O.I. et al., 2019; Mel'nyk O.I. et al., 2019].

Виходячи з цього, нами було проведено широкомасштабне клініко-фізіологічне дослідження зв'язків між ентропією ЕЕГ і BPC – з одного боку, і ентропією лейкоцитограми і імуноцитограми та актуальними параметрами ЕЕГ, BPC і імунітету – з іншого боку [Popadynets' O.O. et al., 2019, 2019а, 2019b; Zukow W. et al., 2019; Babelyuk V.Y. et al., 2020], а також між їх змінами під впливом адаптогенної бальнеотерапії [Popadynets' O.O. et al., 2020, 2020а].

Метою даного дослідження, яким завершується проєкт, є факторний аналіз інформаційного поля параметрів нервових регуляторних структур і імунітету з фокусом на їх ентропію.

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ. Об'єктом спостереження були 37 чоловіків та 14 жінок віком 23-76 років, які проходили на курорті Трускавець відновне лікування хронічного пієлонефриту та холециститу в фазі ремісії на тлі дисфункції нейроендокринно-імунного комплексу. Обстеження проводилося двічі, до та після 7-10-денного курсу бальнеотерапії (пиття біоактивної води Нафтуса, аплікації озокериту, мінеральні купелі).

Вранці в базальних умовах впродовж 7 хв реєстрували ЕКГ у II відведенні (апаратно-програмним комплексом "КардіоЛаб+ВСР", в-ва "ХАІ-Медика", Харків) для визначення спектральних і часових параметрів BPC. Frequency Domain Methods: HF (0,4÷0,15 Hz), LF (0,15÷0,04 Hz), VLF (0,04÷0,015 Hz), ULF (0,015÷0,003 Hz) компоненти. Time Domain Methods: HR, SDNN, RMSSD, pNN₅₀ [HRV, 1996; Berntson GG et al, 1997].

Одночасно реєстрували ЕЕГ (апаратно-програмним комплексом "НейроКом Стандарт" цього ж в-ва) монополярно у 16 локусах (Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, C3, C4, T3, T4, P3, P4, T5, T6, O1, O2) за міжнародною системою "10-20", з розташуванням референтних електродів А і Ref на кирицях вух. Вимірювали та обчислювали середню амплітуду (μ V), середню частоту (Hz), відхилення частоти (Hz), індекси (%), коефіцієнти асиметрії (%), а також абсолютну (μ V²/Hz) і відносну (%) щільність спектральної потужності (ЩСП) основних ритмів: β (35÷13 Hz), α (13÷8 Hz), θ (8÷4 Hz) і δ (4÷0,5 Hz) у всіх локусах, згідно з інструкцією.

Крім того, обчислювали індекс латералізації (LI) ЩСП кожного ритму за формулою [Newberg A.B. et al., 2001]:

$$LI, \% = \Sigma [200 \cdot (\text{Right} - \text{Left}) / (\text{Right} + \text{Left})] / 8.$$

Ентропію (h) нормалізованих ЩСП (SPD) BPC (HRV) і локусів ЕЕГ обчислювали за формулою Popovych IL [2016], виведеною на основі формули Shannon CE [1963]:

$$hHRV = - [\text{SPDHF} \cdot \log_2 \text{SPDHF} + \text{SPDLF} \cdot \log_2 \text{SPDLF} + \text{SPDVLf} \cdot \log_2 \text{SPDVLf} + \text{SPDULF} \cdot \log_2 \text{SPDULF}] / \log_2 4$$

$$hEEG = - [\text{SPD}\alpha \cdot \log_2 \text{SPD}\alpha + \text{SPD}\beta \cdot \log_2 \text{SPD}\beta + \text{SPD}\theta \cdot \log_2 \text{SPD}\theta + \text{SPD}\delta \cdot \log_2 \text{SPD}\delta] / \log_2 4$$

В мазку капілярної крові підраховували лейкоцитограну (LCG), на основі якої обчислювали два варіанти індексу напруження (Strain Index) і виводили два варіанти індексу адаптації Поповича ІЛ [Barylyak LG et al, 2013; Petsyukh SV et al, 2016].

$$\text{Strain Index-1} = [(\text{Eo}/3,5-1)^2 + (\text{StubN}/3,5-1)^2 + (\text{Mon}/5,5-1)^2 + (\text{Leu}/6-1)^2] / 4$$

$$\text{Strain Index-2} = [(\text{Eo}/2,75-1)^2 + (\text{StubN}/4,25-1)^2 + (\text{Mon}/6-1)^2 + (\text{Leu}/5-1)^2] / 4$$

Імунний статус оцінювали за відносним вмістом в крові лімфоцитів, який визначали методом розеткоутворення з еритроцитами барана, на котрих адсорбовані моноклональні антитіла проти рецепторів CD3, CD4, CD8, CD22 і CD56 (в-ва компанії "Granum", Харків) з візуалізацією під мікроскопом з імерсійною системою. Субпопуляцію Т-лімфоцитів з високою афінністю рецепторів визначали в тесті "активного" розеткоутворення. В сироватці визначали вміст імуноглобулінів G, A, M (ELISA, аналізатор "Immunochem", USA) і циркулюючих імунних комплексів (методом преципітації з поліетиленгліколем) [Лаповець ЛЄ, Луцик БД, 2002].

За аналогічним алгоритмом обчислювали ентропію імуноцитограну (ICG) і лейкоцитограну (LCG):

$$hICG = - [\text{CD4} \cdot \log_2 \text{CD4} + \text{CD8} \cdot \log_2 \text{CD8} + \text{CD22} \cdot \log_2 \text{CD22} + \text{CD16} \cdot \log_2 \text{CD16}] / \log_2 4$$

$$hLCG = -$$

$$[\text{Lymph} \cdot \log_2 \text{Lymph} + \text{Mon} \cdot \log_2 \text{Mon} + \text{Eos} \cdot \log_2 \text{Eos} + \text{SNN} \cdot \log_2 \text{SNN} + \text{StubN} \cdot \log_2 \text{StubN}] / \log_2 5$$

Параметри фагоцитарної функції нейтрофілів визначали за модифікованим методом Kovbasnyuk MM [Kul'chyns'kyi AB et al, 2016]. Об'єктами фагоцитозу були денні культури Staphylococcus aureus (ATCC N 25423 F49) і Escherichia coli (O55 K59).

Факторний аналіз проведено за програмою "Statistica 5.5".

РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ТА ОБГОВОРЕННЯ

З-поміж методів факторного аналізу ми вибрали аналіз головних компонент. Головні компоненти (ГК) - це лінійні комбінації спостережуваних змінних, які володіють властивостями ортогональності, тобто це природні ортогональні функції. Суть методу ГК полягає у лінійному перетворенні і **конденсації** початкової інформації. На основі матриці кореляції визначається система ортогональних, лінійно незалежних функцій, номінованих власними векторами, які відповідають системі незалежних випадкових величин, номінованих власними числами матриці кореляції (λ). Кілька перших власних чисел кореляційної матриці вичерпують основну частину сумарної дисперсії поля, тому при аналізі результатів розкладання особлива увага приділяється першим власним числам і відповідних їм компонентам. А поскільки широкомасштабні процеси, якими є функціональні системи організму, характеризуються великою дисперсією, то справедливо припустити, що саме вони відображені у перших компонентах. Іншими словами, аналіз ГК - це метод перетворення даної послідовності спостережуваних змінних у іншу послідовність змінних. Метод отримання напрямків головних осей базується на знаходженні власних чисел і векторів кореляцій. Ці вектори, представлені у нормованій формі, є **факторними навантаженнями**. Завдання ГК полягає у **поясненні максимальної долі дисперсії** спостережень. Вважається, що для вивчення факторної структури досліджуваного поля можна обмежитися розглядом такої кількості ГК, сумарний вклад яких у загальну дисперсію вихідних даних перевищує 2/3. Іншим підходом для визначення кількості ГК є

застосування критеріїв Kaiser ($\lambda > 1$) та Cattell (за максимальним уповільненням величини власного числа λ , візуалізованим графічно) [Kim J.O., Mueller Ch.W., 1986].

На першому етапі факторного аналізу нами з'ясовано, що дисперсія інформаційного поля 229 зареєстрованих параметрів поглинається 20 факторами (рис. 1).

Рис. 1. Величини власних чисел головних компонент

Застосувавши прийом Cattell, кількість аналізованих факторів нами обмежена одинадцятьма (табл. 1), сумарний вклад яких у загальну дисперсію вихідних даних складає 66,2%, тобто якраз сягає необхідного критичного рівня.

Таблиця 1.

Величини власних чисел головних компонент і долі поглиненої ними дисперсії

PC	Eigen-value	% total Variance	Cumul. Eigenval	Cumul %
1	37,7	16,8	37,7	16,8
2	31,4	14,0	69,1	30,9
3	20,8	9,3	89,9	40,1
4	14,4	6,4	104,3	46,6
5	11,2	5,0	115,5	51,6
6	7,3	3,2	122,8	54,8
7	5,8	2,6	128,5	57,4
8	5,6	2,5	134,1	59,9
9	5,3	2,4	139,5	62,3
10	4,6	2,1	144,1	64,3
11	4,2	1,9	148,3	66,2

Факторна структура вважається найпростішою, якщо всі змінні мають одиничну факторну складність, тобто коли кожна змінна має ненульове навантаження лише на один загальний фактор. Якщо факторів не менше двох, то кожен рядок містить лише один ненульовий елемент, кожен стовбець має кілька нулів, для кожної пари стовбців нульові елементи не співпадають. Проте така проста структура для реальних даних недосяжна. Простота структури визначена, якщо для кожного фактора існує не менше трьох змінних, які мають на цей фактор значне навантаження. В ортогональному випадку проста структура

задається множиною точок, які мають ненульові навантаження лише на один фактор (вісь). Для досягнення простішої інтерпретації рішень застосовується концепція косокутних (неортогональних) факторів, що дає можливість краще представити кластери змінних без відмови від ортогональності (незалежності) факторів. З метою знаходження матриці факторного відображення, найближчої до найпростішої ідеальної структури, проводиться процедура **ортогональної ротації** методами *quartimax*, *varimax* і *equamax*. *Varimax* - метод отримання ортогонального розв'язку, що зводиться до спрощення факторної структури з використанням критерія мінімізації стовбця матриці факторного відображення; *quartimax* - критерій отримання ортогонального розв'язку, що зводиться до спрощення опису рядків матриці, а *equamax* - поєднує властивості обидвох перших, тому на наступному етапі факторного аналізу процедура ортогональної ротації була проведена нами методом *Equamax normalized* з метою знаходження матриці факторного відображення, найближчої до найпростішої ідеальної структури.

Відомо, що в одній ГК об'єднуються показники (змінні), максимально пов'язані між собою і мінімально пов'язані з іншими показниками. Тому факторний аналіз нами використаний також в якості евристичного методу виділення серед зареєстрованих змінних окремих кластерів, позаяк знайдені структури розглядаються як гіпотези, що відображують в отриманих даних деякі тенденції до скупчення змінних в кластери [Kim J.O., Mueller Ch.W., 1986].

Після ортогональної ротації в ГК відбулись незначні **зміни долей** поглиненої дисперсії, тому порядок ГК трохи було змінено.

Підсумок факторного аналізу методом ГК поля змінних відображено на табл. 2, яка є, за суттю, матрицею факторного відображення, елементами якої є **факторні навантаження** - коефіцієнти кореляції між ГК і змінними. За нижню межу включення ми прийняли величину **0,5** (за винятком ентропії). Для зручності сприйняття нами застосовано псевдофарбування параметрів: **дельта-ритм, тета-ритм, альфа-ритм, бета-ритм, імунітет, ентропія**.

Таблиця 2

Факторні навантаження (після ротації *Equamax normalized*). Кластери навантажень, котрі детермінують косокутні фактори для ієрархічного аналізу параметрів

Variable	ГК1	ГК2	ГК3	ГК4	ГК5	ГК8	ГК9	ГК12	F6	F7	F10	F11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T3A	,918	-,183	-,073	,087	-,016	,009	-,136	,042	,017	,001	,072	,019
F7A	,893	-,050	,014	,055	-,060	,091	-,176	-,029	-,043	,077	,115	,029
P3T	,888	,054	,119	,159	,030	-,241	-,101	-,026	-,024	,007	,106	,017
T5A	,886	-,120	-,155	,155	-,018	-,132	-,147	-,146	,028	-,061	,021	,053
T4A	,879	-,200	-,050	,117	-,002	,005	-,061	-,019	-,008	,202	,134	-,010
Fp1A	,876	-,276	-,092	,207	-,045	-,091	-,099	-,077	-,049	,039	,118	,052
Fp2A	,872	-,281	-,115	,193	-,029	,004	-,035	-,075	-,030	,102	,130	,024
F4A	,862	-,355	-,033	,183	,003	,131	-,037	,038	-,006	,092	,103	,022
T6A	,848	-,203	-,077	,159	,011	-,000	-,097	-,024	-,030	,221	,025	-,005
P4B	,841	-,199	-,085	-,084	-,072	,150	,114	,024	,068	-,118	-,125	,045
P3B	,840	-,151	-,079	-,075	-,073	-,124	,079	,018	,070	-,221	-,143	,120
T5T	,837	,235	,069	,147	-,029	-,232	-,098	-,100	-,065	-,125	,067	,039
P4T	,835	-,013	,305	,217	,093	,014	-,059	,018	,064	,088	-,047	-,115
F8A	,832	-,016	-,050	-,019	,010	,080	-,189	-,015	-,070	,245	,167	-,001
C3T	,828	-,011	,364	,212	,029	,020	,030	,062	,135	,048	,059	-,093
C4T	,823	,037	,394	,185	,052	-,016	,052	,074	,085	,110	,060	-,118
O1A	,811	-,278	-,159	,164	-,008	,071	-,093	-,226	-,032	,029	,047	,073
C4A	,797	-,404	-,021	,283	,015	,099	,022	-,015	,065	,099	,046	,015
F7T	,794	,202	,148	,151	-,050	-,162	-,091	,011	-,066	-,113	,099	-,016
F3A	,792	-,464	-,069	,270	-,027	,099	-,013	-,011	,026	-,055	,013	,066
Fp1T	,787	,156	,379	,218	-,000	-,226	,043	,051	,087	,014	,067	-,122
C4B	,785	-,151	,085	-,120	-,137	,026	,118	,046	,110	-,272	-,095	,055
O2B	,782	-,153	-,069	-,142	,004	,020	,187	,042	,014	,039	-,196	-,021
P3A	,781	-,357	-,180	,272	-,019	,053	,030	-,141	,121	,031	,004	,051
C3A	,770	-,425	-,066	,282	-,001	,097	-,019	,040	,082	-,032	-,052	,052
O1T	,768	,247	,063	,135	-,050	-,094	-,046	-,102	-,157	-,069	,027	-,047

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TμV	,758	,236	,352	,264	,063	-,152	,122	-,000	,025	-,176	-,050	-,083
AμV	,744	-,442	-,196	,321	-,011	-,027	,088	-,132	,050	-,006	-,070	,049
C3B	,731	-,191	,197	-,102	-,134	,036	,091	,075	,138	-,340	-,119	,080
F8T	,728	,264	,030	,100	,075	-,244	-,099	-,036	-,019	,122	,145	,068
T3T	,718	,152	,217	,030	,005	-,389	-,105	,102	-,048	-,155	,118	-,124
O2T	,702	-,006	,210	,196	,149	-,019	-,053	-,021	,006	-,030	-,087	-,002
P4A	,700	-,430	-,155	,315	-,045	,134	,080	-,175	,104	,048	-,035	,023
T4T	,697	,190	,453	,168	,109	-,194	,031	,049	,011	,138	,054	-,160
O2A	,696	-,391	-,135	,238	,037	,139	-,004	-,216	,017	,025	-,015	,065
F4B	,691	-,165	,078	-,173	-,187	,076	,227	,041	,119	-,195	-,057	,028
T6T	,682	,169	,266	,162	,037	-,074	-,092	,027	-,087	,157	,034	,007
F8B	,651	,188	-,012	-,289	-,167	-,170	,105	-,050	-,081	,344	-,103	-,036
Fp1B	,642	-,055	-,069	-,128	-,161	-,470	,113	,187	-,065	-,201	-,071	,121
F3B	,640	-,144	,123	-,132	-,210	,026	,205	,142	,160	-,277	-,161	,089
F3T	,640	,107	,550	,147	,020	,007	,174	,126	,148	-,107	-,053	-,186
Fp2B	,631	-,068	-,167	-,157	-,153	-,353	,221	,140	-,048	-,128	,038	,071
Fp2T	,618	,190	,370	,225	,075	-,365	,142	,060	,139	,013	,010	-,115
C3D	,578	,352	-,051	,261	,008	,067	-,211	,016	-,238	,185	,141	-,011
O1B	,576	,058	-,162	-,094	-,137	,057	,084	-,143	-,073	-,265	-,295	-,083
F4T	,566	,052	,609	,127	,024	-,040	,174	,158	,164	-,011	-,023	-,150
BμV	,562	,087	-,061	-,368	-,240	-,077	,257	-,081	,003	-,083	-,412	-,094
T3B	,557	,079	,142	-,265	-,161	-,314	,252	-,046	-,115	-,052	-,232	,170
T5B	,530	,136	-,080	-,336	-,148	-,069	,241	-,185	,072	-,309	-,202	,023
T4B	,528	,146	-,118	-,396	-,177	-,251	,273	,050	-,090	,131	-,210	,059
C4D	,510	,434	-,072	,261	,031	-,302	-,152	,044	-,335	,192	,116	-,080
P4D	,491	,349	-,120	,274	,122	-,161	-,097	-,039	-,110	,075	-,156	-,203
F3A%	,109	-,903	-,188	,144	,025	-,046	,028	-,004	,032	,020	,091	,102
T4A%	,093	-,883	-,114	,118	-,074	,052	,063	,016	-,011	-,037	,108	-,062
F4A%	,121	-,869	-,179	,051	,045	,072	,085	,039	,000	-,056	,091	,062
C4A%	,045	-,867	-,196	,182	-,037	,011	,127	-,013	,199	-,020	,056	-,015
O1A%	,200	-,865	,004	,085	,099	,065	-,024	-,045	-,117	,029	-,058	-,053
Fp1A%	,135	-,858	-,089	,061	-,052	,128	-,010	-,068	-,024	-,025	,024	,169
C3A%	,097	-,835	-,213	,205	,022	-,037	,165	,082	,104	-,096	-,013	,011
Fp2A%	,149	-,826	-,020	,054	-,078	,159	-,049	-,010	-,198	,008	,045	,122
T5A%	,231	-,817	,023	,049	,053	,063	-,157	-,087	-,104	-,030	-,149	-,119
O2A%	,168	-,811	,038	,110	-,056	,135	,017	-,053	-,156	,080	-,058	-,079
T3A%	,176	-,810	-,158	,090	,087	,026	-,094	,123	,136	-,002	,023	-,032
T6A%	,090	-,809	-,021	,149	,026	,117	-,095	-,030	-,197	,012	-,095	-,110
P4A%	,106	-,803	-,210	,196	-,175	,074	,158	-,031	,133	-,011	,000	-,025
F8A%	,136	-,797	-,028	-,084	-,038	,038	-,127	,025	-,275	,002	,005	-,076
P3A%	,154	-,783	-,239	,188	-,034	,036	,211	-,001	,190	,008	-,093	-,094
F7A%	,190	-,751	,132	,003	-,049	,029	-,173	-,070	-,205	-,008	,008	,023
T Hz	,011	-,633	,045	-,114	,087	-,046	,175	,020	,048	-,028	-,112	-,003
F3D%	,003	,822	-,016	,286	-,081	,109	-,077	,002	-,227	-,026	-,124	-,183
C4D%	,009	,773	,002	,271	,025	-,017	-,186	,043	-,352	,191	-,063	,005
F4D%	-,005	,764	-,013	,405	-,060	-,047	-,154	,006	-,160	,178	-,087	-,059
P3D%	-,047	,718	,053	,252	,030	-,079	-,194	,049	-,251	,039	,089	,167
C3D%	-,012	,717	,005	,295	-,046	,037	-,248	,005	-,205	,258	-,024	,047
T3D%	,032	,715	-,098	,396	-,089	,003	,012	-,031	-,190	-,106	,054	-,128
P4D%	-,012	,698	,045	,330	,138	-,159	-,190	-,006	-,169	,106	-,123	,010
T4D%	,103	,693	,008	,407	,067	-,110	-,142	-,073	,018	,098	-,064	,032
O1D%	,026	,686	-,223	,430	-,070	-,172	,091	,020	,143	-,082	,019	,054
Fp1D%	,033	,677	-,099	,481	,057	-,158	-,054	-,045	-,046	,046	-,057	-,208
Fp2D%	,039	,670	-,098	,521	,085	-,180	-,006	-,089	,179	,072	-,097	-,130
O2D%	-,015	,651	-,246	,369	-,008	-,223	-,018	,033	,196	-,111	-,001	,172
T5D%	-,002	,649	-,189	,518	-,046	-,125	,029	,030	,068	-,064	,133	,145
T6D%	,143	,617	-,162	,515	,002	-,226	,052	,023	,188	-,122	,066	,119
F8D%	,062	,590	-,170	,516	,120	-,061	-,017	-,051	,253	-,130	,005	,125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F7D%	,064	,560	-,300	,527	,036	-,006	,053	,088	,109	-,117	,040	,042
F3D	,312	,524	-,078	,177	-,082	,111	,105	-,047	-,173	-,180	-,211	-,428
F4D	,377	,517	-,132	,274	-,067	-,448	-,038	,018	-,206	,071	-,007	-,202
Fp2T%	,037	,074	,841	,041	,080	,008	,112	,033	,097	,123	-,091	-,002
P4T%	,111	,212	,805	-,064	,068	-,070	-,089	-,023	,170	,049	-,032	-,071
F4T%	,110	-,040	,797	,006	,139	-,029	,199	,097	,321	,047	-,052	,024
Fp1T%	,121	,088	,786	,107	,044	,049	,170	,063	,118	,036	-,016	-,002
T4T%	,076	,030	,784	,117	,085	,059	,076	,030	,162	,052	,065	-,092
T6T%	,008	-,020	,780	,154	,145	,092	-,066	-,029	-,182	,085	,005	,095
C4T%	,167	,015	,763	-,009	,079	-,052	,189	-,021	,370	,081	-,039	-,091
F8T%	,049	-,015	,758	,009	,117	,056	,076	-,006	-,208	,030	,065	,186
F3T%	,097	-,053	,747	,041	,201	-,107	,181	,060	,331	,012	,025	,045
P3T%	,072	,288	,722	-,073	,048	-,063	-,156	-,140	,112	-,129	-,002	-,180
T5T%	,015	,034	,712	,051	,011	,143	-,127	-,038	-,132	-,058	-,024	-,073
C3T%	,074	,041	,692	,020	,098	-,122	,131	-,050	,367	,075	-,024	-,183
O2T%	,058	,229	,688	-,095	,010	,078	-,134	-,063	-,195	-,059	-,148	-,041
F7T%	,020	-,180	,681	,021	,041	,038	-,174	,043	-,209	-,174	,114	,112
O1T%	-,049	,248	,663	-,061	,006	,106	-,061	-,073	-,282	-,185	,039	,083
T3T%	,046	-,073	,631	-,034	,198	,028	-,157	,124	,306	-,123	,194	-,213
T6H	-,090	-,230	,630	,043	,068	,424	-,116	,021	-,282	,092	-,035	,162
O1H	-,195	,131	,616	-,203	,022	,339	-,092	,105	-,226	-,042	,095	,174
O2H	-,154	,205	,606	-,330	-,099	,376	-,096	,005	-,170	,047	-,076	-,007
T5H	-,036	-,160	,597	-,093	-,001	,370	-,099	-,040	-,146	,023	-,112	-,046
Fp2H	-,040	-,134	,575	-,132	-,082	,378	-,057	,058	-,164	,153	-,040	,355
F8H	-,002	-,316	,570	-,149	-,016	,296	,005	,001	-,385	,115	,003	,150
P3H	-,017	,345	,565	-,233	,018	,165	-,178	-,032	,282	-,037	-,028	-,040
F7H	-,049	-,298	,556	-,049	-,050	,261	-,192	-,036	-,267	,062	,007	,194
Fp1H	-,014	-,117	,522	-,100	-,091	,363	,019	,136	,029	,044	-,086	,352
P4H	,008	,221	,513	-,172	-,029	,174	-,112	,098	,340	,062	,021	,236
T3H	,044	-,275	,460	-,082	,059	,260	-,139	,057	,460	,057	,134	,166
T4H	-,011	-,251	,393	,033	-,108	,390	,020	,011	,137	,005	,035	,198
T6B%	-,266	,004	,001	-,830	-,068	,146	,044	,008	,003	,117	,006	-,071
Fp1B%	-,239	-,168	-,099	-,826	-,052	,083	,019	,110	,043	-,059	,067	,139
T5B%	-,234	-,115	,031	-,808	,009	,072	,156	,056	,048	,139	-,033	-,065
Fp2B%	-,206	-,196	-,148	-,795	-,075	,102	,013	,122	-,101	-,153	,127	,069
C3B%	-,139	-,080	,022	-,782	,009	,033	,141	-,101	,063	-,331	,067	-,024
P4B%	-,185	,084	-,041	-,778	,033	,155	,081	,065	-,008	-,163	,199	,049
P3B%	-,234	,048	,046	-,776	-,011	,101	,021	-,028	,050	-,030	,014	-,049
O2B%	-,257	,112	,144	-,765	,098	,139	,045	,047	-,024	,079	,137	-,153
C4B%	-,156	-,230	-,075	-,753	-,031	,039	,082	-,053	,207	-,363	,057	,053
F4B%	-,175	-,316	-,131	-,750	-,009	,013	,080	-,096	,131	-,262	,070	,022
F3B%	-,200	-,294	-,096	-,742	,017	-,087	,015	-,030	,211	,015	,095	,181
O1B%	-,294	,087	,113	-,729	-,034	,131	-,082	,054	,038	,140	,038	-,034
F7B%	-,235	-,149	,142	-,722	-,022	-,022	,100	-,077	,058	,207	-,088	-,101
T4B%	-,252	-,158	-,146	-,709	-,050	,087	,115	,077	-,064	-,118	-,030	,041
F8B%	-,220	-,221	,054	-,706	-,183	,043	,109	,058	-,091	,185	-,031	-,179
T3B%	-,232	-,194	,086	-,633	-,025	-,038	,127	-,115	,035	,190	-,160	,280
IRA	,364	-,503	-,180	,589	,031	-,101	,027	-,004	,060	,022	-,065	,056
TP	-,072	,026	,092	,014	,929	-,010	-,002	-,092	,009	,068	-,045	,040
SDNN	-,138	,015	,131	,001	,903	-,002	-,008	,044	-,022	,040	-,087	,036
RMSSD	-,079	-,015	,132	,051	,889	,065	,187	,265	,029	,017	,030	,034
HF	-,003	-,003	,090	,063	,889	,040	,116	,208	,081	-,009	,007	-,060
LF	-,079	,040	,047	,114	,842	,020	-,061	-,022	-,031	,030	-,035	-,033
pNN₅₀	-,037	-,018	,136	,058	,839	,057	,181	,246	,088	,015	,088	,033
VLF	-,080	,022	,114	-,098	,677	-,052	-,010	-,253	-,008	,123	-,058	,188
ULF	-,006	-,004	-,036	,027	,601	-,020	,013	-,056	,080	-,022	-,044	-,266
F8D	,199	,274	-,226	,125	-,019	-,858	,008	,036	-,078	-,013	,062	,008
T6D	,232	,303	-,252	,159	-,052	-,841	,022	,026	-,012	-,035	,065	,011
T3D	,217	,274	-,168	,096	-,045	-,806	,011	,053	-,226	-,027	,065	-,022

Продовження таблиці 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
T5D	,192	,290	-,299	,207	-,074	-,780	,028	-,009	,107	-,064	,105	,044
OID	,287	,328	-,299	,208	-,089	-,769	,032	,002	,044	-,026	,085	-,008
Fp1D	,246	,349	-,227	,204	-,031	-,768	,038	,008	-,048	-,019	,061	-,108
T4D	,362	,319	-,145	,117	,005	-,759	-,058	,036	-,178	,094	,079	-,014
O2D	,194	,282	-,333	,257	-,049	-,729	,058	,008	,174	-,016	,063	,056
Fp2D	,219	,399	-,291	,236	,001	-,556	,107	-,047	,152	-,127	-,070	-,151
P3D	,515	,296	-,172	,211	-,004	-,548	-,084	,030	-,156	-,019	,117	,114
DμV	,307	,507	-,321	,414	-,044	-,539	,031	-,003	,079	-,057	,010	-,034
SN N%	,048	,233	,083	,082	-,158	,071	-,733	-,181	-,038	-,124	-,014	-,096
IgA	-,028	,098	-,019	,223	,119	,116	-,587	-,086	-,083	-,031	,021	,266
PAI-1	-,210	,135	-,131	,155	-,008	-,074	-,550	-,095	,085	-,114	,082	-,093
PAI-2	-,102	,074	-,100	,008	-,215	-,092	-,528	-,106	,242	-,160	-,084	,004
Stub N	-,070	,015	-,106	,227	-,152	,044	-,498	,169	,131	,147	-,184	,039
CD4	,046	,274	,105	,212	,117	,040	-,498	-,086	-,133	-,036	-,423	,039
Lym %	-,075	-,209	-,019	-,104	,182	-,094	,680	,291	-,008	,009	,034	,034
Mon %	-,127	-,127	-,133	-,170	-,045	-,019	,478	-,015	,141	,160	-,092	-,080
LCG H	-,020	-,142	-,193	,073	,039	-,026	,405	-,106	,171	,336	-,038	,185
HR	-,010	,004	,032	-,016	-,071	,008	,050	-,671	-,116	,042	-,044	-,035
LFnu	-,105	,039	-,118	-,004	-,272	-,028	-,409	-,614	-,018	-,040	,020	-,147
VL/(L+H)	-,039	,020	,000	-,174	-,296	-,087	-,347	-,568	,157	-,068	-,031	,023
LF/HF	-,067	-,016	-,071	-,076	-,234	-,022	-,254	-,566	,091	-,134	-,000	-,133
PSI-2	,379	-,110	-,074	,000	,053	,145	,074	-,495	-,003	,000	,208	,292
Eos %	,279	,007	-,056	,133	,063	,076	,069	-,484	-,045	,206	,129	,320
HF%	-,006	-,022	,162	,045	,389	,089	,388	,558	,056	-,036	,081	,028
KI Esch	-,132	-,213	-,251	-,079	-,008	-,060	,289	,519	-,066	,087	-,052	-,072
HRV H	-,054	,004	-,094	,188	,367	,041	,243	,484	-,045	-,188	,049	-,295
C4H	,112	-,164	,396	-,131	-,021	,185	,146	-,071	,565	-,031	-,151	,210
C3H	,090	-,079	,403	-,155	-,017	-,020	,187	-,120	,514	-,043	-,104	,117
F4H	,088	-,311	,385	-,128	,077	,248	,138	-,013	,411	,005	-,072	,325
LIT	-,034	,071	,154	,010	,153	,063	,170	-,025	,105	,729	-,071	,123
LIA	-,157	,060	,111	-,052	,035	,198	,187	-,033	-,041	,716	,144	-,038
LID	,018	,097	,130	,043	,175	-,124	,057	-,121	,211	,614	-,123	,156
LIB	-,015	,062	-,092	-,072	,045	,104	,183	,082	-,071	,538	,196	-,084
CD56	-,038	-,175	-,120	-,186	-,252	-,097	,380	,022	,077	,041	,711	,055
CD8	,010	-,028	,070	,057	,271	,109	-,055	,061	,024	-,018	-,666	-,137
F3H	,021	-,342	,330	-,062	,052	-,095	-,018	,043	,430	,107	,062	,508
Exp. Var	33,0	27,2	18,3	17,6	10,2	10,2	7,19	6,26	6,12	5,19	4,97	4,57
Prp. Totl	,149	,122	,082	,079	,046	,046	,032	,028	,028	,023	,022	,021

Як бачимо, перша ГК, за визначенням, пояснює максимальну долю мінливості – 14,9%, і відображує, передовсім, абсолютну ЩСП альфа-ритму, меншою мірою – тета-ритму і ще меншою – бета-ритму. Друга ГК (12,2% дисперсії) репрезентує відносну ЩСП альфа- і дельта-ритмів. Третя ГК поглинає 8,2% мінливості, що дають відносні ЩСП тета-ритму, а також **ентропія** ЩСП 12 локусів ЕЕГ із 16 реєстрованих. Четверта ГК пояснює 7,9% дисперсії, репрезентуючи відносні ЩСП бета-ритму. Ще 4,6% мінливості поглинають абсолютні ЩСП дельта-ритму, представлені у восьмій ГК. Ідентичною за поглиненою дисперсією є п'ята ГК, в якій зібрані ВРС-маркери вагусного тону. У наступній ГК зібрані елементи лейкоцитограми і детерміновані ними індекс адаптації і її **ентропія**. ВРС-маркери симпатичного тону, індекс напруження лейкоцитограми, а також **ентропія** ВРС складають дванадцять ГК, яка поглинає 2,8% дисперсії. Ідентичну долю дисперсії поглинає шоста ГК, яка репрезентує **ентропію** ЩСП інших 3 локусів ЕЕГ. Сьома ГК представлена лише чотирма параметрами, які відображують латералізацію основних ритмів ЕЕГ. Наступна ГК репрезентує натуральні і Т-кілери. А остання ГК – ентропію ЩСП останнього локуса ЕЕГ.

Отже, судячи за долею пояснюваної дисперсії, **ентропія** ЩСП локусів ЕЕГ за своєю інформативністю переважає такі загальноприйняті параметри ЕЕГ, як відхилення частоти ритму, індекс ритму, його асиметрія і латералізація.

На наступному етапі отримана кореляційна матриця для косокутних факторів була

піддана подальшому аналізу, щоб виділити множину ортогональних факторів, котрі розділяють мінливість в змінних на ту, що відноситься до загальної дисперсії (вторинні фактори) і на окремі дисперсії, що відносяться до кластерів або подібних змінних (первинні фактори).

Виявлено (табл. 3) чотири загальних (вторинних) гіпотетичних, тобто безпосередньо не вимірних, факторів.

Таблиця 3

Навантаження на загальні (S) фактори

	S1	S2	S3	S4
C4H	,600	-,227	,027	,086
F4H	,590	-,307	-,024	,112
F3H	,581	-,081	-,000	,104
T3H	,504	-,315	,024	-,007
C3H	,472	-,090	,058	,121
T4H	,360	-,358	,050	-,032
T6D	-,186	,794	,067	,086
O1D	-,158	,793	,105	,095
D μV	-,136	,782	,048	-,032
Fp1D	-,239	,772	,061	,067
F8D	-,220	,771	,043	,080
T4D	-,211	,770	,061	,025
T5D	-,130	,757	,098	,100
O2D	-,076	,740	,060	,117
T3D	-,286	,731	,047	,053
P3D	-,078	,727	,106	-,024
F4D	-,276	,681	,053	-,101
Fp2D	-,135	,653	,027	,048
C4D	-,221	,612	,059	-,137
T6D%	-,025	,591	-,022	-,139
T5T	,162	,565	,237	-,080
F8T	,128	,533	,146	-,012
T3T	,083	,531	,134	-,019
Fp2T	,233	,527	,036	,066
P3T	,248	,522	,203	,006
Fp2D%	-,109	,517	-,071	-,222
O2D%	-,080	,511	-,064	-,182
F7D	-,076	,502	,040	,049
T5D%	-,138	,497	-,023	-,174
Fp1D%	-,271	,493	-,067	-,264
Fp1T	,271	,487	,128	,021
T μV	,253	,480	,080	-,046
T6H	,187	-, 411	-,067	-,240
T5H	,158	-, 395	-,007	-,206
O2H	-,008	-, 393	-,025	-,259
F8H	,124	-, 386	,007	-,074
Fp2H	,276	-, 378	-,027	-,162
O1H	,014	-, 347	-,085	-,244
F7H	,181	-, 335	,054	-,212
RMSSD	,055	-,061	-, 541	,097
HF	,057	-,013	-, 493	,065
pNN₅₀	,086	-,042	-, 483	,120
SDNN	,021	-,043	-, 461	-,071
HRVH	-,182	,014	-, 410	,156
CD4	,030	,150	-,097	-, 586
SN Neutr	-,073	,075	,224	-, 580
CD56	-,119	-,054	,271	, 552
Lymphoc	,011	-,076	-,277	, 529
IgA	,053	,060	,028	-, 480

Знаменно, що перший фактор отримує суттєві навантаження від ентропії ЦСП в

локусах С4 і С3, на які проектується правий і лівий гіпокамп, Т3 і Т4, які відображують активність лівої і правої мигдалин [Ромоданов А.П., 1993] та F4 і F3, які реєструють активність кори в передній поясній [Cahn B.R. et al., 2003] і орбіто-фронтальній областях, пов'язаних з ВРС-маркерами парасимпатичної активності HF [Matthews S.C. et al., 2004; Winkelmann T. et al., 2017] і RMSSD [Yoo H.J. et al., 2018].

Другий фактор отримує навантаження від ЩСП тета- і дельта-ритмів, а третій – від ЩСП ВРС-маркерів тонусу вагуса. Відомо про позитивну кореляцію між ЩСП тета-ритму (генерованого передньою поясною корою) в лобних локусах Fz, FCz і Cz- θ та HFnu [Tang Y.Y. et al., 2009]. Popovych I.L. et al. [2013, 2014] виявили кореляцію вагусних маркерів HFnu, HF%, HF, SDNN, RMSSD і pNN₅₀ з ЩСП тета-ритму в локусах Fp1, Fp2, F3, F4, С3, С4, Т4, Р4 і О1, а також дельта-ритму в локусах Т4 і О1.

Останній фактор репрезентує 5 параметрів імунітету. Згідно з концепцією імунологічного гомункулюса Tracey KJ [2007], нервові структури, які проектується на певні локуси, відповідальні за певні імунні функції, зокрема, регуляцію Т-лімфоцитів (Т5 і/або Т6), активацію В-лімфоцитів пам'яті (Fp1 і/або Fp2), дозрівання дендритних клітин (Т3 і/або Т4), клональну експансію (Р3 і/або Р4,) вивільнення цитокінів імунними компартментами (F3 і/або F4).

Результати, отримані в даному дослідженні, взяті разом з вже опублікованими, дають нам підстави розглядати ентропію відносної ЩСП ЕЕГ цілком релевантним параметром не тільки ЕЕГ, а і нейро-імунного комплексу.

ПОДЯКА. Висловлюю щирі вдячність адміністрації, лікарям і лаборантам клінічного санаторію “Молдова” за допомогу в проведенні дослідження.

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ ЕТИКИ. Тестування пацієнтів проводили відповідно до положень Гельсінської декларації 1975 року, переглянутої та доповненої у 2002 році, та директив Національного комітету з етики наукових досліджень. Під час проведення тестів від усіх учасників отримана інформована згода та вжито всі заходи щодо забезпечення анонімності учасників.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Білошицький П.В., Білошицький С.П. Астрогеофізичні аспекти біоінформації. Космос и биосфера. Партезит; 2003: 131-132.
2. Shannon C.E. Works on the theory of informatics and cybernetics. Moskwa: Inostrannaya literatura; 1963: 329 p.
3. Білошицький П.В., Білошицький С.П., Ключко О.М. Концептуальні основи біоінформації. Космос и биосфера. Партезит; 2005: 141-142.
4. Білошицький П.В. Температура, Інформація, Вода, Анабіоз, Безсмертя. Здоров'я та довголіття. К. 2007: 46-47.
5. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия. М. Медицина; 1990: 384 с.
6. Юшковська О.Г. Використання теорії інформації для вивчення пристосувальних реакцій в організмі спортсменів. Мед реабілітація курортної фізіотерапії. 2001; 1(25): 40-43.
7. Попович І.Л. Інформаційні ефекти біоактивної води Нафтуса у щурів: модуляція ентропійної, відвернення десинхронізувальної та обмеження дизгармонізувальної дії водно-імерсійного стресу на інформаційні складові нейроендокринно-імунної системи і метаболізму, що корелює з гастропротективним ефектом. Медична гідрологія та реабілітація. 2007; 5(3): 50-70.
8. Попович І.Л. Стреслімітуюча дія біоактивної води Нафтуса за умов хронічного обмежувального стресу у щурів. Медична гідрологія та реабілітація. 2008; 6(3): 128-153.
9. Попович І.Л. Модуляція біоактивною водою Нафтуса нейроендокринно-імунного комплексу і метаболізму за умов хронічного аверсійного стресу у щурів та роль у ній її гіпоосмолярності і органічних речовин. Медична гідрологія та реабілітація. 2008; 6(4): 13-48.
10. Попович І.Л. Вплив бальнеотерапії на курорті Трускавець на пристосувально-захисні системи осіб з дизадаптованим та імунодисфункцією. Медична гідрологія та реабілітація. 2009; 7(2): 71-87.
11. Попович І.Л. Стреслімітуючий адаптогенний механізм біологічної та

лікувальної активності води Нафтуса. К. Комп'ютерпрес; 2011: 300 с.

12. Popovych I.L., Polovynko I.S., Zajats L.M., Mel'nyk O.I. Sexual dimorphism of the neuroendocrine-immune complex and its reactions on chronic stress at rats. *Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry*. 2018; 3(83): 5-17.

13. Костюк П.Г., Івасівка С.В., Філь В.М., Ільницька-Рибич Т.О., Києнко В.М., Флюнт І.С. Фізіологічна активність оздоровлювального напою „Трускавецька кришталева з алое”. Дрогобич. Посвіт; 2007: 144 с.

14. Філь В.М. Амеліорація води „Трускавецька” екстрактом алое. *Медична гідрологія та реабілітація*. 2008; 6(1): 156-162.

15. Флюнт І.С., Чебаненко Л.О., Чебаненко О.І., Києнко В.М., Філь В.М. Експериментальна бальнеофітотерапія. К. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2008: 196 с.

16. Гучко Б.Я. Імунний аккомпанемент поліваріантних постстресових змін атерогенності плазми крові у щурів. *Медична гідрологія та реабілітація*. 2008; 6(4): 73-83.

17. Білас В.Р., Попович І.Л. Роль мікрофлори та органічних речовин води Нафтуса у її модульовальному впливі на нейроендокринно-імунний комплекс та метаболізм. *Медична гідрологія та реабілітація*. 2009; 7(1): 68-102.

18. Чебаненко О.І., Попович І.Л., Чебаненко Л.О. Вступ до інформаційної бальнеології. Вплив біоактивної води Нафтуса курорту Трускавець на інформаційні складові нейроендокринно-імунного комплексу та метаболізму. К. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2011: 373 с.

19. Polovynko I.S., Zayats L.M., Zukow W., Popovych I.L. Neuro-endocrine-immune relationships by chronic stress at male rats. *Journal of Health Sciences*. 2013; 3(12): 365-374.

20. Козявкіна О.В., Козявкіна Н.В., Гоженко О.А., Гоженко А.І., Баріляк Л.Г., Попович І.Л. Біоактивна вода Нафтуса і нейроендокринно-імунний комплекс. К. ЮНЕСКО-СОЦІО; 2015: 349 с.

(повний Список літератури налічує 64 найменування, знаходиться у редакції)

Робота надійшла в редакцію 23.04.2020 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.61-006.6-02-036.22

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3976550>

*С. М. Пасічник¹, Ю. О. Мицик¹, М. С. Пасічник¹, О. Е. Личковський¹, А. Ц. Боржієвський¹,
А. І. Гоженко²*

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ЗМІН ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ТА СМЕРТНОСТІ НА РАК НИРКИ В УКРАЇНІ

¹Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

²Державне підприємство «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту
МОЗ України», м. Одеса

Summary. Pasichnyk S. M.¹, Mytsyk Y. O.¹, Pasichnyk M. S.¹, Lychkovsky A. E.¹, Borzhievsky A. T.¹, Gozhenko A. I.² **ANALYSIS OF THE DYNAMICS IN THE RATES OF KIDNEY CANCER MORBIDITY AND MORTALITY IN UKRAINE.** – ¹*Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv 79010, Ukraine, pasichnykdoctua@gmail.com;* ²*Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa; e-mail: medtrans2@rambler.ru.* Kidney cancer (KC) **accounts** for about 12% of all malignancies in men. Over the last 10 years,

© Пасічник С. М., Мицик Ю. О., Пасічник М. С., Личковський О. Е., Боржієвський А. Ц., Гоженко А. І.